

“QAYDASAN MORIKO” QISSASIDA SHAXS ISTIROBLARI TALQINI

Otaqulova Sevinch Ikromjon qizi
Toshkent Kimyo xalqoro universiteti
Samarqand filiali 2-kurs talabasi
Ilmiy rahbar: professor. Nasirov A.N.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16924732>

Ijtimoiy hayotning ma'lum bir qirrasini badiiy adabiyotda u yoki bu darajada o'z aksini topadi. “Yozuvchining hayotni obrazli umumlashtirishi, uning original badiiy kartinasini yaratishda talanti, ijodiy mustaqilligi, o'ziga xosligi, hayotiy fakt va hodisalarni, insoniy munosabatlarni yangicha talqin qilishi, “yangi so'z” aytish mahorati, adabiyotda o'z ovozi, o'z uslubini yaratish muhim ahamiyatga ega. Chunki badiiy ijod har bir avtordan ijodiy mustaqillikni, tasvir predmetiga sub'ektiv munosabatni taqozo etadi” (1, 73-bet).

Darhaqiqat, keyingi yillar badiiy adabiyotida xuddi shu qayd qilingan tushunchalarni etakchilik qilishini kuzatishimiz mumkin. Har bir mavzuga yangicha yondashish an'anasi o'z ifodasini topmoqdaki, bu xususiyatni urush mavzusidagi asarlar bilan ham asoslash mumkin.

Ma'lum bir davrda yaratilgan urush mavzusidagi asarlarda g'oliblaru mag'lublar mavjud bo'lsa, keyingi yillar davr adabiyotida bu holatga yangicha yondashish usuli kuzatiladi. Bu xususiyat shundan iboratki, urush mavzusidagi asarlarda insoniyatga keltirayotgan istiroblar, millati, irqidan qat'iy nazar yuzaga chiqayotgan fojialarning badiiy talqini etakchilik qilmoqda.

“Urush mavzusi adabiyotimizning kenja avlodini ham jalb etmoqda. XX asrdagi kishilarning boshi urushdan chiqmadi. Birgina Afg'on urushi global muammoga aylanib, dunyo xalqlarini bezovta qildi. Bu mudhish holat insoniyatni larzaga solib kelmoqda... Afg'on urushining salbiy asoratlari, qabohat va razolatning dunyo bo'ylab keng quloqch yoyishi adiblarni ham qo'liga qalam olishga chorladi” (2, 35-bet), - deb yozadi adabiyotshunos olim U. Rasulova.

Darhaqiqat, insoniyatning tafakkur tarzi bugungi kunga kelib keskin o'zgardi. Har qanday inson baxtli yashash huquqiga ega ekanligini yanada teranroq va asosliroq his eta boshladi.

Inson hayoti tasodiflarga to'la bo'lishiga qaramay, tinimsiz harakat etadi. Dunyoning bir chekkasida bo'layotgan voqea-hodisalar boshqa bir joyida ham, aynan bolmasa-da, sodir bo'layotgan bo'lishi mumkin. Aynan biz tahlilga tortmoqchi bo'lgan Qo'chqor Norqobilning “Qishdagi lola”, Odil Yoqubovning “Qaydasan, Moriko” qissalari sujet, mavzu, badiiy g'oya, obrazlar tizimi, xarakter, badiiy detall jihatdan alohida asar sifatida e'tirof etilsa-da, undagi global muammo insoniyatning boshiga solayotgan ayanchli fojialarni juda teran va asosli talqin etganligi bilan alohida ajralib turadi.

Ma'lumki, keng dunyoqarash, tafakkurli insonning hayotga nisbatan qarashi, chiqaradigan xulosalari, hayot falsafasi yuzasidan chiqargan hukmi o'zgacha va mukammal bo'ladi. Adiblarimiz Odil Yoqubov va Qo'chqor Norqobil ham ma'lum bir darajada insoniyat qalbiga jarohat yetkazib, ozining chuqur izini qoldirgan urushlarning bevosita o'sha davr muhiti sababli ishtirokchilarga aylangan bo'lsa ham, bu adolatsizlikni yillar o'tsa-da, unita olmaydi. O'sha muhitning, ya'ni urushning azob-u uqubatlarini yigitlik paytidayoq boshlaridan o'tkazgan. Har ikkala qissada ham jangchi-adiblarning jang taassurotlaridan tashqari, insoniyat boshiga solgan iztiroblarini mahorat bilan talqin etadi.

Sujet jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, qissalarda retrospektiv sujet asosida voqealar silsilasi rivojlanib boradi. Mazkur sujet turida asar qahramonlari bugungi hayotdan, o'tmish

xotiralarini yodga oladilar. Shu orqali asar kompozitsiyasida vujudga kelgan tugunni yechishga harakat qiladi. Qo'chqor Norqobilning "Qishdagi lola" qissasida dastlab bosh qahramon – Tohirning ish faoliyati va uni qidirib kelgan Irina bilan kutilmagan tarzdagi uchrashuvi, ularning o'zaro suhbat, o'sha og'ir damlarning ayancli hayotini yodga oladi. Bularning barchasi asar kompozitsiyasida badiiy tugunni yuzaga keltiradi. Retrospektiv sujetdan foydalanilgan holda 1987-yil, Fayzobodagi afg'on urushi voqealari bayon etiladi. Tohirning Irina bilan bog'liq xotiralari bayon etilgach, o'n olti yil keyingi davrga qaytadi. Millati, irqidqn qat'iy nazar urushning odamlar boshiga solayotgan salbiy oqibatlarini kitobxon teranqoq his etadi, anglashga intiladi.

Odil Yoqubovning "Qaydasan, Moriko" qissasida asar qahramoniga notanish qo'ng'iroq bo'lishi bilan boshlanadi va shu qo'ng'iroq sabab muallif birdaniga uzoq o'tmishda qolgan, ammo mudom entikib eslanadigan yapon urushi va yapon qizi Moriko bilan bog'liq xotiralarni eslay boshlaydi. Mazkur xotiralarning jonlanishi Moriko obrazini gavdalandiradi. Shundan keyin Moriko va uning turmush o'rtog'i bilan bo'lgan uchrashuvi talqin etiladi. Sujetning bunday tarzda ifodalanishi mualliflarning o'ziga xos ifoda etish uslubini namoyon etadi.

Qissalarning mavzu va g'oyaviy doirasi ham o'zaro mutanosibligini ko'ramiz, urush va muhabbat. Bunday olib qaraganda bu ikkala tushunchalar bir-birini inkor etadigandek, biroq asar qahramonlarining his-tuyg'ulari, xatti-harakatlari urush davrda ham kishilar bir-birlariga mehr-muhabbatli bo'lishi mumkin ekanligini isbotlaydi. Eng oxir damlarda o'sha muhabbat insonni yashashga, tinimsiz harakatga, hayotda o'z o'rnini toposhga yo'l ochadi. Muhabbat mavzusi haqida gapirilganda, avvalo, hayotga va Vatanga bo'lgan muhabbatni anglash lozim. Asar qahramonlari urushda ulardagi kuchli iroda, yuksak orzular tufayli hayotga bo'lgan muhabbatlari so'nmaydi. "Qishdagi lola" qissasi qahramoni Tohir xayolan odamlarga qarata shunday fikrlarni aytgan:

"Eh, xudoyim, shunday go'zal, tinch dunyo qadriga yetmaymiz, urush o'tini yoqamiz. O'zimizni ham, o'zgalarni ham xarob qilamiz. Nima keragi bor ekan bu azoblarning? Hammamiz, barcha odamlar bir-biriga qo'l berib, mana shunday seryulduz osmonlarga boqib, shunday yerning salqin yellarida orom olib xotirjam yashasak bo'lmaydimi-a? Eh, odamlar..." (3, 213-bet). Bu istiroblarda inson qalbidagi faryod, istiroblar yuzaga chiqqanligini guvohi bo'lamiz.

"Qaydasan, Moriko" qissasida bosh qahramon-askar yigit Vatanga bo'lgan muhabbatini quyidagicha ifodalagan:

"Ufqda qayoqqadir ketayotgan kemalar ko'zga tashlanadi. Ular qayoqqa ketayapti? Ehtimol elimiz tomon yo'l olayotgandir? Biz kemalar mo'risidan eshilib chiqayotgan ko'kimtir tutunlarga entikib tikilamiz. "Biz ham bir kun shunday kemalarga tushib ona yurt tomon yo'l olarmikanmiz yo suyaklarimiz bu go'zal, lekin bizga yot tuproqlarda qolib ketarmikan", - degan o'y yuraklarimizni zirqiratadi..." (4, 171-bet). Inson erki ba'zan muhitga qurbon bo'ladi. Ammo ovsha og'ir damlarda ham bunday orzu-umidlari so'nmaydi. Yashshga, Vatanga bo'lgan mehri hech qachon so'nmaydi.

Har ikkala qissada ham yigit va qizning bir-biriga bo'lgan muhabbati talqin etiladi. Asar qahramonlari endigina yigitlik yoshiga yetganlarida urush iskanjasiga tortiladilar. Ular sevgi-muhabbat nima ekanligini urush ketayotgan bir davrida angelaydilar. Bu tuyg'u ularda o'zaro dalda bo'lish, hamdardlik qilish natijasida vujudga keldi. Tohir Irinaga bo'lgan samimiy muhabbatini shunday izhor etadi:

“–Sen, sen yaxshisan, Irina. Sen zulmatdan bu dunyoyimda porlagan nursan. Urush komida qolgan hayotimda sevgi-muhabbat timsolisan. Sen, sen, mana shu hayotimda ochilib turgan gulsan, oppoq atirgulsan...”(3, 215-bet). Qorong’i zulmatdan yorug’ kunlarga chiqqandek o’zini juda baxtli inson sifatida anglaydi.

“Qishdagi lola” va “Qaydasan, Moriko” qissalaridagi mavjud qahramonlarining muhabbati shunchaki o’tkinchi tuyg’u emas, oradan ko’p yillar o’tsa-da, bu tuyg’u ularni tark etmaydi, ko’ngillarida abadiy muhrlangan holda yashaydilar. Xayolan o’sha damlarni yodga oladi, murakkab hayot qirralani teran his etish imkonini beradi. Har ikki asarda ham voqealar notanish ayolning telefon qo’ng’irog’i orqali yo’qlovidan boshlanadi. “Qishdagi lola” qissasida kotiba qiz:

“Sizni bir rus ayoli pastda kutib turibdi. Sho’rlik bir soatdan beri telefon qiladi. Yuring, ichki telefonni oling. Nega qarab turibsiz?”(3, 189-bet),-degan fikrlaridan o’zini o’nglagan qahramon ko’z o’ngimizda jonlanadi. “Qaydasan, Moriko” qissasida esa o’zbek turizmida ishlaydigan qiz: “– Siz palonchi yozuvchimisiz? Men o’zbek turizmidan telefon qilyapman. Bizga Yaponiyadan bir guruh turistlar kelishgan. Bir xonim sizni tanir ekan, yo’qlayapti. Iloji bo’lsa ko’rishsam, deyapti”, - deb murojaat etadi (4, 169-bet),.

Muallif qo’ng’iroq detalidan foydalanish vositasida obrazlarning hayotidagi eski, goho shirin, goho achchiq bo’lib tuyiladigan xotiralarni eslatishga yo’naltiradilar. Qo’chqor Norqobilning “Qishdagi lola” asarida shuningdek, Irinaning yon daftari, surat va maktub detali mavjud bo’lib, badiiy xarakterni yoritishga asos bo’lgan. Mazkur detallar Tohir bilan Irinaning munosabatini ko’rsatishga, shu o’rinda Tohir obrazining shafqatli, insonparvar ekanligini namoyon etishga, murakkab davrda, yani urush davrida ham insoniyligini yo’qotmagan shaxsligidan dalolat beradi. Tohir Irina va boshqa razvedkachilar bilan Fayzobodda jang olib borayotganda bir holatga duch kelib qolishadi. Askarlarga qarshi o’t ochgan afg’on kishisi yaralangan holda qo’rg’oniga yashirinadi. Uning ortidan ta’qib qilib kelgan Tohir xona o’rtasida jon taslim qilayotgan afg’on jangchisini va bir chekkada qo’rquvdan qaltirayotgan ayol, bolasi bilan turardi. Tohir ularning hech biriga qurol o’qtalmaslikka buyruq beradi. Shu sababdan ayol va uning farzandi omon qolishadi. Oradan o’n olti yil o’tgandan so’ng Tohir ular haqidagi darakni Irinaning maktubi orqali bilib oladi: “O’tgan yili (Shafiqa, o’sha afg’on ayoli) menga maktub yozdi. Ishonasanmi, aqldan ozay dedim. Manavi suratni esa senga berib qo’yishimni iltimos qilgandi. Uning ortida “Hayotimizning eng og’ir lahzalarida bizga shafqat qilgan mard va mehribon insonga ulkan minnatdorchilik va qarzдорlik bilan tashakkur aytamiz...–deb yozilgan” (3, 221-bet). Yillar o’tsa-da, askar yigitning insoniyligi tufayli tirik qolganini, undan o’zini qarizdor deb hisoblashini, uni izlashining sababi shunda ekanligi bilan belgilanadi.

Odil Yoqubovning “Qaydasan, Moriko” qissasida yapon qizlari bilan rus askarlari o’rtasida insoniy munosabatni taqiqllovchi qoida mavjud edi, ammo shunday qoidani bilsa ham, askar ham, mayor ham yapon generalining qizlari Chiko va Morikoga ko’ngil qo’yishadi. Mayor muhabbatiga erishish uchun unvonlaridan ham voz kechishga tayyor edi. Hatto voz kechib, urushdan ham butunlay ketadi.

Qo’chqor Norqobilning “Qishdagi lola” hamda Odil Yoqubovning “Qaydasan, Moriko” qissalarini tahlil qilish shuni ko’rsatadi-ki, asrlar davomida insoniyat o’rtasida kurash davom etib kelmoqda, ammo bu ziddiyatlar faqat insonlarga baxt, yaxshi hayot emas, balki istiroblar, alamlar ham olib kelayotganligini yanada teranroq badiiy talqin etiladi. Zero, haqiqiy badiiy asar bejizga yaratilmaydi. Hayotdagi mavjud ziddiyatlar, inson qalbidagi istiroblarni ijodkor

teranroq anglaydi, ilg'aydi, his etadi, buning zamirida esa etuk san'at asarlari vujudga keladi. Anglanmagan haqiqatlar davrlar o'tishi bilan inson qalbini larzaga soladi. Har ikki badiiy asar ham insonni hayotda nima uchun yashayotganligini teranror his etishga, bugungi tinch, xalq faravonligi yo'lidagi islohatlarni, anglashga undaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nosirov O'. Badiiy uslub mavzuidan talqinlar. Ijodkor shaxs, badiiy uslub, avtor obrazi. – Toshkent, “Fan”, 1981-yil, 73-bet.
2. Rasulova U. XX asr o'zbek qissalari tadriji. –Toshkent, “Fan”, 2012-yil, -60 bet.
3. Yoqubov O. Qaydasan Moriko. Qissalar, dramalar, hikoyalar, etyudlar, maqolalar. – Toshkent, “Sharq”, 2002-yil. - 432 bet.
4. Norqobil Q. Kulib tur, azizim. Qissalar. –Toshkent, “Sharq”, 2004-yil. -223 bet..

INNOVATIVE
ACADEMY